

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 662 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqov	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdiyevich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutSIONal asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovich Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	
Пути совершенствования подхода к финансированию проектов, реализуемых на принципах промышленной кооперации.....	220
Котов В.А., Шадиева Д.Х.	
Yuksalish salohiyatini yuksaltirishda boshqaruv xodimlari qobiliyatidan foydalanish masalalar	225
Ayubxon Qutbiddinov Bosit o'g'li	
Bank xizmatlari ommabopligini oshirish yo'llari.....	228
Kasimova Muxlisa Anvar qizi	
Chemical industry in Uzbekistan: challenges and development	235
Kudaynazarova Dilnaz Koshkarbaevna	
Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish orqali bandligini oshirish imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Muhriddin Musoqul o'g'li	
Globalashuv sharoitida ekologik xavflarni kamaytirishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati.....	246
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna	
Qibray tumanining 2021–2023-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati.....	249
Siddikov Alisher Ismoilovich	
Davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro tajribalar tahlili	253
Majidov Nizom Baxramovich	
Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	259
Ermatov Nosir Tohirovich	
Aholi farovonligi darajasiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni ekonometrik baholash	265
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Allamurodova Zuxra Alibekovna	
Сектор услуг как стратегический фактор структурной трансформации экономики Узбекистана.....	272
Кадыров Абдурашид Маджидович, Ахмедиева Алия Тохтаровна	
O'zbekistonda valyuta kursini shakllanish holati prognozlari.....	280
Samandarov Zuxriddin Raup o'g'li	

Проблемы бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики.....	288
Абдуллаев Абдурауф	
Raqamli texnologiyalar sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish strategiyalari.....	299
Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	
Davlat boshqaruvi organlarining strategik rejalarini ishlab chiqish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	303
Dilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzaeva	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligi ta'minlash	310
Mamatov Sardor Axmatjonovich, Mavlanov Nuriddin Boyqobilovich, Sattarov Nodirjon Absalomovich	
Ziyorat turizmini rivojlantirishda halol standartlarini qo'llashning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari	315
Azizova Saodat Xabibulloyevna	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bo'yicha yevropa tajribasi.....	320
Karlibaeva Gulshat	
Iqtisodiy konsentratsiyalarning sog'lom raqobat muhitiga ta'siri	325
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Logistika axborot tizimlarini texnologik jarayonlarga joriy etish.....	330
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Принципы перехода к «Зелёной экономике» в Республике Узбекистан.....	336
Хамракулова Сусанна Тотуховна	
Kichik biznesni rivojlantirish iqtisodiy ko'rsatkichlarini prognozlash modellarini qo'llash	340
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Raqamli ta'lim sharoitida liderlikning yangi qirralari	357
Oqmullaev Ravshan Raximjon o'g'li, Xodjieva Durdona Abdurasulovna	
Методология развития экологического менеджмента в промышленном хозяйстве выбросы в атмосферный воздух на горнодобывающих и металлургических предприятиях.....	361
Muradov Botir Xayat	
Strategik budjetlashtirish tizimining natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish tizimi bilan bog'liqligi, xalqaro tajriba va O'zbekiston uchun tavsiyalar	370
Xushmurotov Zoyir Bektemirovich	
Cultural branding and the entry of traditional products into the international market.....	374
Zebiniso Ganiyeva	
Farovonlikni baholash bo'yicha ilg'or xorijiy nazariy yondashuvlar	379
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
O'zbekistonda hududlarini turizm salohiyatini innovatsion yondashuv asosida baholash	384
Umirova Dilnoza Safarovna	
Tourism education for sustainability: curriculum development in universities of Uzbekistan	393
Temirova Durdona, Yorqulov Muhammadmurod	
The contribution of small enterprises and private entrepreneurs to job creation in the labor market.....	399
Juraboev Haliljon	
Iqtisodiy o'sish sharoitida transport infratuzilmasi holati va uni rivojlantirish yo'llari.....	404
Haydarov Jahongir Aktamovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishni strategik boshqarishning nazariy asoslari va xorijiy tajribalar	410
Quvondiqov Farrux Ibragimovich	
Tijorat banklarida iqtisodiy samaradorlikni axborot texnologiyalar orqali rivojlantirish istiqbollari.....	418
Dadenova Gulxan Kenesbaevna	
Механизмы совершенствования процедур выявления и анализа недостоверной финансовой отчетности в условиях учетной практики Узбекистана	422
Намозов Жасурбек Кувадович	
Влияние цифровых инструментов управления финансами на эффективность использования финансовых ресурсов	428
Хазираткулов Собиржон	

На пути к промышленному росту: опыт развивающихся стран.....	435
Матлюбов Хуршид Жамшидович	
Yoshlarning moliyaviy mustaqilligiga erishishida aksiyalar bozorining o'рни va imkoniyatlari.....	443
O'raqov Bekzodbek Abdurayxon o'g'li	
Развитие транспортной инфраструктуры и влияние на качество предоставляемых транспортных услуг.....	448
Кайыбеков Парахат Конысбаевич	
Surxondaryo viloyatida 2015-2024 yillar mobaynida oziq-ovqat chakana savdo aylanmasining statistik tahlili.....	454
Toshpulatov Bobur Rasul o'g'li	
Qishloq xo'jaligi sohasi investitsiya loyihalarini xalqaro moliya institutlari orqali moliyalashtirish.....	458
Tolibov Shoxrux Muminovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida buxgalteriya hisobining xususiyatlari va muammolari.....	463
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Institutional innovation and regional governance for balanced interregional cooperation development: the case of Namangan, Uzbekistan.....	468
Sattarov R.A.	
Organizational and economic mechanisms and conceptual directions of tourism development in the region.....	476
Daminova Barno Esanovna	
Moddiy zaxiralarni boshqarish va uning bir tsikli modeli.....	480
Dedajanov Baxtiyor Nabijanovich	
Oliy ta'lim xizmatlari sifatini oshirishda inson kapitalini rivojlantirish va uni samarali boshqarish mexanizmlari.....	485
Salimov Akmal Alimjonovich	
Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ilg'or xorij tajribalari.....	490
Shadiyev Alisher Xudoynazarovich	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	496
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
O'zbekistonda uzumchilikning oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri: muammolar va rivojlanish istiqbollari.....	502
Tursunov To'liqin Jo'raqulovich	
Tadbirkorlik faoliyatining resurs salohiyati va uni baholashning nazariy yondashuvlari.....	508
Salohiddinov Zuhridin Nuriddinjon o'g'li	
Yoshlar bandligini ta'minlashda mehnat migrasiyasining ahamiyati.....	514
Masharipov Farrux O'tkirovich	
O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishning asosiy omillari va istiqbollari.....	521
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
Korxonaning brend platformasini ishlab chiqishning o'ziga xos xususiyatlari.....	526
Sa'dulloev Habibullo Ibdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini raqamli transformatsiya qilishda ERP tizimlarining integratsiyalashuvi va boshqaruv samaradorligiga ta'siri.....	530
Islomjon Nurmukhammadov	
Namangan viloyatida ayollar tadbirkorligini rivojlanishini baholash.....	533
Ismoilova Savinoz Qahramon qizi	
Oliy ta'lim muassalari boshqaruviga ta'sir etuvchi omillarning ekonometrik tahlili.....	540
Karimov Muzaffar Abdumalik o'g'li	
Soliq yig'iluvchanligini oshirishda soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish istiqbollari.....	546
Tojibayev Farrux Baxtiyorovich	
Hisoblash mashinalari taraqqiyoti tarixi va uning raqamli iqtisodiyotda tutgan o'рни.....	552
Rajabov Sirojiddin Mansurovich	
Korxonalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar va ularning xususiyatlari.....	561
Choriyrov Behruz Ilhom o'g'li, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Yashil texnologiyalar yordamida O'zbekiston hududlarida energiya tejamkorligi oshirish yo'llari.....	567
Norbekov Baxtiyor Suyunovich, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	

Tijorat banklarida kredit majburiyatlarining bajarilishini monitoring qilish va uni takomillashtirish yo'llari.....	572
To'xtayeva Go'zal Ilhom qizi, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Интеграция проектного менеджмента и обеспечения качества в цепочках поставок: кейс Узгидромета.....	577
Назарова Ирода Ибрагим кизи	
Kichik biznes subyektlarini raqamlashtirish orqali raqobatbardoshligini oshirish.....	583
Ermatov Akmaljon Adxamovich, Raximov Alisher Numanovich	
Концепция и методология экологического аудита в Узбекистане	587
Абидова Дилфуза Игамбердиевна	
Повышающаяся значимость коренного изменения деятельности традиционных СМИ в реалиях освещения процесса построения нового Узбекистана.....	593
Салим Дониёров	
O'zbekiston Respublikasida norasmiy sektor va aholini norasmiy mehnat bilan bandligining tarkibiy tuzulishi	598
Qoraboev Nuriddin Pardaboy o'g'li	
Shahar va qishloqlarda inson resurslari holatining analitikasi (tahlili)ning nazariy masalalari.....	607
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Feruz Nematullayevich Abilov	
Strategic alliance networks as competitive advantage: evidence from mit-tum partnership model at new Uzbekistan university	613
Mamajonova Mukhlisakhon Muzaffar kizi	
Energetika tarmog'ida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini (MHXS) joriy etishning nazariy asoslari.....	618
Uralov Temur Boxodir o'g'li	
O'zbekiston bank amaliyotiga ai va simulyatsiya modellarini joriy etish orqali muammoli kreditlarni qaytarish jarayonlarini optimallashtirish.....	618
Xodjayev Husniddin Mukammilovich	
O'zbekistonda hududlarning soliq salohiyatini aniqlash metodologiyasini takomillashtirish.....	624
Almardonov Muxamadi Ibragimovich, Jamshid Sharafetdinovich	
Xorazm viloyatida iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlashdagi muammolar va imkoniyatlar	628
Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
Ekologik joylashtirish vositalarida qo'llaniladigan innovatsiyalar	633
Abidova Dilfuza Igamberdievna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning metodologik va metodik asoslarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	638
Uzaqov Jamshid Norboyevich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish ma'muriyatchiligini tashkil etish uslubiyatining o'ziga xos xususiyatlari.....	644
Urazaliev Kamoliddin Tajikulovich	
Gaz sanoatining moliyaviy boshqaruvi va milliy iqtisodiyotdagi barqarorlik omili sifatida roli.....	650
Ergashev Muhubbek Aslam o'g'li	
Davlat budjeti mablag'laridan samarali foydalanishda moliyaviy nazoratning ahamiyati	655
Erkinova Maftuna Zafarovna	

kunda mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar, davlat moliya tizimini mustahkamlash va ochiqligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar moliyaviy nazoratning ahamiyatini yanada oshirmoqda.

Davlat budjeti mablag'laridan samarali foydalanishda moliyaviy nazorat mexanizmlari ichki va tashqi nazorat shakllari orqali amalga oshiriladi. Ichki nazorat davlat organlari, vazirlik va idoralar tomonidan o'z faoliyati doirasida olib borilsa, tashqi nazorat esa davlat moliyaviy nazorat organlari, Hisob palatasi, Moliya vazirligi va boshqa vakolatli organlar tomonidan amalga oshiriladi. Shu bilan birga, davlat moliyaviy nazoratida jamoatchilik nazoratining o'ri ham muhim bo'lib, budjet mablag'laridan foydalanishning oshkoraligini ta'minlash va fuqarolarning budjet mablag'lari sarflanishi ustidan nazoratini kuchaytirish imkonini beradi.

Moliyaviy nazoratning samarali ishlashi uchun nazorat jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha aniq choralar ko'rilishi zarur. Shu bilan birga, moliyaviy nazorat jarayonida aniqlangan kamchiliklarning yuzaga kelish sabablari o'rganilib, ularni bartaraf etish bo'yicha tizimli yondashuv ishlab chiqilishi va amalga oshirilishiga e'tibor qaratilishi kerak. Chunki moliyaviy nazoratning maqsadi faqat kamchiliklarni aniqlash emas, balki ularni bartaraf etish va kelgusida ularning takrorlanmasligini ta'minlashdir. Bu esa davlat budjeti mablag'laridan samarali foydalanishga xizmat qiladi.

Moliyaviy nazorat davlat moliyaviy intizomini ta'minlashda va budjet mablag'laridan samarali foydalanishda preemptiv rol o'ynaydi. Chunki nazorat jarayoni mablag'lardan foydalanishning barcha bosqichlarida muntazam amalga oshirilsa, mablag'larni maqsadsiz ishlatish va talon-toroj qilish holatlarining oldi olinadi. Shu bilan birga, moliyaviy nazorat samaradorligini oshirish uchun raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, hisobotlarning ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, davlat xarajatlarini monitoring qilishning zamonaviy tizimlarini qo'llash muhim hisoblanadi.

Xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, davlat moliya tizimida moliyaviy nazoratning samarali ishlashi davlat budjeti mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Masalan, rivojlangan davlatlarda davlat xarajatlarini nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimlari qo'llanilib, mablag'lar oqimini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. Shu orqali mablag'lardan foydalanish samaradorligi oshirilib, davlat moliyaviy barqarorligi ta'minlanadi. Shu sababli, O'zbekistonning davlat moliyaviy nazorati tizimini takomillashtirishda xorijiy tajribani o'rganish va milliy sharoitlarga moslashtirish orqali moliyaviy nazorat samaradorligini oshirish mumkin.

Mamlakatimizda davlat budjeti mablag'laridan foydalanishda moliyaviy nazoratning samaradorligini oshirishga qaratilgan qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, budjet mablag'laridan maqsadli va samarali foydalanishni ta'minlash, davlat xarajatlarini boshqarishda shaffoflikni kuchaytirish, hisobdorlikni oshirish hamda korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etilmoqda. Shu bilan birga, davlat xarajatlarini nazorat qilishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Bu esa davlat budjeti mablag'laridan samarali foydalanish va ularning maqsadli yo'naltirilishini ta'minlash imkonini bermoqda.

Moliyaviy nazoratning samaradorligini oshirishda moliyaviy hisobotlarning sifatli tuzilishi, xarajatlarning asoslanganligi va ularning samaradorligini baholash tizimini yo'lga qo'yish muhim hisoblanadi. Shu bilan birga, davlat xarajatlari ustidan monitoringni kuchaytirish, davlat xarajatlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini o'rganish va baholash orqali moliyaviy resurslarni samarali boshqarish imkoniyatini yaratadi. Bu esa davlat budjeti mablag'laridan foydalanishda moliyaviy intizomni oshirishga va budjet mablag'larining tejalishiga yordam beradi.

Davlat budjeti mablag'laridan samarali foydalanishda moliyaviy nazoratning samaradorligi uni amalga oshirishning tizimlili, barqarorligi va shaffofligi bilan belgilanadi. Shu sababli, nazorat mexanizmlarini takomillashtirish, ularni zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish, davlat moliyaviy nazorat organlarining mas'uliyatini oshirish orqali moliyaviy nazoratning sifatini oshirish mumkin. Shu bilan birga, moliyaviy nazoratning ochiqligi va oshkoraligini ta'minlash davlat budjeti mablag'laridan foydalanish ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishga imkon yaratadi. Bu esa davlat moliyasini boshqarishning samaradorligini oshirib, davlat budjeti mablag'laridan oqilona va maqsadli foydalanishni ta'minlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat budjeti mamlakatning iqtisodiy rivojlanish strategiyalarini amalga oshirishda markaziy moliyaviy manba vazifasini bajaradi. Budjet mablag'larini boshqarish jarayoni ularning maqsadga muvofiq ishlatilishi, moliyaviy shaffoflikni ta'minlash va davlat sektorida javobgarlikni kuchaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, budjetni boshqarish nazariyasi moliyaviy resurslarni oqilona taqsimlash va moliyaviy intizomni mustahkamlashga yo'naltirilgan ilmiy asoslarni yaratadi.

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida davlat mablag'larining oqilona va samarali boshqaruvini ta'minlash ko'rsatilgan. Budjet mablag'lari davlat faoliyati uchun asosiy resurs bo'lib, ular ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish, infratuzilmani rivojlantirish va aholining hayot sifatini oshirishga

yo'naltiriladi. Budget jarayonlarini samarali nazorat qilish mamlakat barqaror rivojlanishining asosiy omillaridan biridir. Shuning uchun bu bo'yicha bir qancha mahalliy olimlarimiz izlanishlar olib borishgan. Xususan, A.V. Vahobov va T.S. Malikov moliyaviy nazorat davlat budgeti mablag'larini samarali sarflashga xizmat qilishini ta'kidlaydi. Ularning fikriga ko'ra, "Moliyaviy nazorat mablag'larning maqsadli ishlatilishi va davlat moliyasining barqarorligini ta'minlaydi". Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, nazorat tizimini kuchaytirish va javobgarlikni oshirish samaradorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega [1].

Z.T. Gaibnazarova va Sh.A. Isamuxametov davlat budgeti mablag'laridan foydalanishda moliyaviy nazorat zarurligini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, "Davlat moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish moliyaviy nazoratning sifatiga bog'liq". Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, budget mablag'larini maqsadli sarflash, ularni nazorat qilish va shaffoflikni ta'minlash iqtisodiy barqarorlikni oshirishga xizmat qiladi [2]. T.S. Malikov moliyaviy nazorat budget mablag'laridan oqilona foydalanishda muhimligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, "Budget mablag'larining samarali ishlatilishi doimiy moliyaviy nazorat va maqsadli sarflash orqali ta'minlanadi". Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, nazoratni kuchaytirish davlat moliya tizimi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi [3].

Bundan tashqari, A. Mamadaliyev davlat moliyaviy nazorati budget mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlashini ta'kidlaydi. Uning fikricha, "Moliyaviy nazorat budget mablag'larining maqsadli ishlatilishi va moliyaviy intizomni kuchaytirishga xizmat qiladi". Shu asosda tadqiqotchi nazoratning samaradorligi budget mablag'larining talon-toroj qilinishini oldini olishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi [4]. Yana bir tadqiqotchi S. Rahimovning fikricha, davlat moliyaviy nazorati budget mablag'laridan to'g'ri va samarali foydalanishni ta'minlaydi. U "Moliyaviy nazorat mablag'larning belgilangan maqsadlarda ishlatilishini nazorat qilib, davlat moliyasini tejashga va moliyaviy tartibni mustahkamlashga yordam beradi", deb qayd etadi. Muallif nazorat tizimi orqali mablag'larning noqonuniy ishlatilishi oldi olinishi va davlatning iqtisodiy barqarorligi ta'minlanishini muhim jihat sifatida ko'rsatadi [5].

A.A. Kamalov esa davlat budgeti mablag'laridan foydalanishda moliyaviy nazoratning ahamiyatini ta'kidlaydi. Uning fikricha, "Moliyaviy nazorat budget tashkilotlarida mablag'larning maqsadli va samarali ishlatilishini ta'minlaydi". Muallif nazorat tizimi mablag'larning noqonuniy sarflanishini oldini olib, budget intizomini kuchaytirishini qayd etadi [6].

Ingliz tadqiqotchilaridan L. Aaskoven davlat budgeti mablag'laridan foydalanishda institutsional nazoratning ahamiyatini ta'kidlaydi. Uning fikricha, "Budget institutlari va samarali nazorat mexanizmlari mablag'larning oqilona sarflanishi va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi". Muallif nazorat ochiqlik va javobgarlikni oshirib, budget mablag'larining talon-toroj qilinishini oldini olishini qayd etadi [7].

Hindistonlik olim M.A. Paithankar davlat budgeti mablag'laridan foydalanishda moliyaviy nazoratning muhimligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, "Moliyaviy nazorat budget mablag'larining samarali va maqsadli sarflanishini ta'minlaydi". Muallif nazorat jarayoni davlat xarajatlari ustidan monitoringni kuchaytirib, mablag'larning isrof bo'lishini oldini olishini qayd etadi [8].

Rus tadqiqotchisi A.I. Lukashov davlat budgeti mablag'laridan samarali foydalanishda g'aznachilik nazoratining ahamiyatini yoritadi. Uning fikriga ko'ra, "G'aznachilik nazorati budget xarajatlarining natijadorligini oshirish va mablag'lardan oqilona foydalanishni ta'minlashning muhim instrumentidir". Muallif budget xarajatlarini monitoring qilish va audit mexanizmlarini kuchaytirish orqali mablag'larning maqsadsiz sarflanishi oldi olinishi, budget intizomi va moliyaviy shaffoflik ta'minlanishini ta'kidlaydi [9].

Ko'pgina manbalarda moliyaviy nazorat jarayonida shaffoflik va ochiqlikni ta'minlashning o'rni alohida ta'kidlangan bo'lib, bu davlat budgeti mablag'laridan foydalanishda aholining ishonchini oshirishga yordam berishi qayd etilgan. Shuningdek, moliyaviy nazoratning kuchli bo'lishi nafaqat davlat sektorida mablag'lardan oqilona foydalanishga yordam beradi, balki davlat organlarida hisobdorlikni oshirish, korrupsiya va mablag'larning talon-toroj qilinishining oldini olishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning metodologiyasi davlat budgeti mablag'laridan samarali foydalanishda moliyaviy nazoratning ahamiyatini ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan chuqur o'rganishga yo'naltirilgan. Avvalo, moliyaviy nazoratning mohiyati, vazifalari va tamoyillari ilmiy adabiyotlar asosida o'rganildi, ularning davlat moliya boshqaruvidagi o'rni tahlil qilindi. Tadqiqot davomida taqqoslash va tahliliy yondashuv usullaridan foydalanilib, davlat moliyaviy nazorati tizimining samarali ishlashi uchun zarur bo'lgan omillar aniqlashtirildi. Shuningdek, xorijiy davlatlar tajribasi ham o'rganilib, davlat budgeti mablag'laridan oqilona foydalanishda moliyaviy nazoratning samaradorligini oshirish yo'llari aniqlab berildi. Amaliy yondashuv asosida davlat moliya organlarining ochiq ma'lumotlari, hisobotlari va moliyaviy nazoratga oid statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Bu esa moliyaviy nazorat tizimi orqali budget mablag'larining maqsadli va natijador sarflanishini ta'minlashdagi mavjud imkoniyatlarni aniqlashga yordam berdi. Tadqiqotda tizimli yondashuv asosida davlat moliyaviy nazorati jarayonining mavjud

kamchiliklari va ularni bartaraf etish yo'llari o'rganildi. Shu bilan birga, moliyaviy nazoratning samaradorligini oshirish uchun raqamli texnologiyalarni qo'llash, audit va monitoring jarayonlarini takomillashtirish zarurligi asoslandi. Natijada, tadqiqot metodologiyasi davlat budjeti mablag'laridan foydalanishda moliyaviy nazoratning o'rni va uni rivojlantirish yo'nalishlarini aniqlashga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat budjeti mablag'laridan oqilona va samarali foydalanish davlat moliyasini boshqarishning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Budget mablag'laridan foydalanish maqsadlari, avvalo, davlatning ijtimoiy, iqtisodiy va moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ushbu mablag'lar orqali aholi farovonligini oshirish, iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini rivojlantirish, ijtimoiy sohalarida sifatli xizmatlarni taqdim etish imkoniyatlari yuzaga keladi.

Shuningdek, budget mablag'laridan foydalanish davlatning o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarish, aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlash, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish kabi ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirishga xizmat qiladi.

Davlat budjeti mablag'laridan foydalanishning asosiy maqsadlari — davlatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatini amalga oshirish, aholining turmush darajasini oshirish, iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash va davlat zimmasidagi majburiyatlarni bajarishga qaratilgan. Budget mablag'lari davlatning asosiy moliyaviy manbasi sifatida mamlakatning ijtimoiy himoya tizimini qo'llab-quvvatlash, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarini rivojlantirish, transport va infratuzilmani takomillashtirish kabi ustuvor yo'nalishlarga yo'naltiriladi.

Bundan tashqari, davlat budjeti mablag'lari mudofaa va xavfsizlik, ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va davlat boshqaruvi xarajatlarini moliyalashtirish kabi yo'nalishlarda muhim rol o'ynaydi. Budget mablag'laridan foydalanishda davlatning ijtimoiy majburiyatlarini bajarishi aholining zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, ularni moddiy va ma'naviy rag'batlantirish imkonini yaratadi.

Shu bilan birga, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimining rivojlanishi kelajakda yuqori malakali kadrlar tayyorlash va aholining sog'lom turmush tarzini ta'minlashga yordam beradi. Infratuzilmani rivojlantirish va transport tizimini takomillashtirish esa ichki va tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Davlatning mudofaa va xavfsizlik yo'nalishidagi xarajatlari milliy xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Shu bois davlat budjeti mablag'laridan foydalanish ustuvor yo'nalishlarga yo'naltirilganda iqtisodiy barqarorlikni oshirishga xizmat qiladi. Quyidagi jadvalda budget mablag'laridan foydalanishning maqsadlarini to'liq ko'rishimiz mumkin (1-jadval):

1-jadval. Budget mablag'laridan foydalanish maqsadlari¹

Ijtimoiy himoya va yordam	Davlat kam ta'minlangan fuqarolar, nogironlar va nafaqaxo'rlar kabi aholining eng zaif qatlamlariga ijtimoiy yordam ko'rsatadi. Bunday qo'llab – quvvatlashning maqsadi ijtimoiy adolatni ta'minlash va jamiyatning barcha a'zolari uchun munosib hayot uchun sharoit yaratishdir.
Ta'lim	Davlat mablag'larining katta qismi ta'lim tizimini rivojlantirishga yo'naltiriladi. Bunda maktablar, kollejlar va universitetlarni qurish va jihozlash, pedagog kadrlar malakasini oshirish, o'quv materiallari bilan ta'minlashdan iborat.
Sog'liqni saqlash	Shifoxonalar, poliklinikalar va boshqa tibbiy muassasalar faoliyatini qo'llab-quvvatlash, dori-darmonlar, uskunalar va vaksinalar xarid qilish uchun mablag' ajratiladi.
Infratuzilma va transport	Yo'llar, ko'priklar, suv ta'minoti, energiya infratuzilmasi, transport tizimlarini qurish va ta'mirlash uchun davlat mablag'lari ishlatiladi.
Mudofaa va xavfsizlik	Mamlakatning suvereniteti va hududiy yaxlitligini himoya qilish katta moliyaviy investitsiyalarni talab qiladi. Davlat budjetidan mablag'lar mudofaa qobiliyatini mustahkamlash, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va qurolli kuchlarni saqlashga yo'naltiriladi.
Ilm-fan va innovatsiyalar	Ilmiy tadqiqotlar, texnologik innovatsiyalarni rivojlantirish va ilmiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash maqsadida ajratiladi.
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi	Atrof-muhitni asrash, chiqindilarni boshqarish, suv va havo sifatini yaxshilash kabi ekologik loyihalarni moliyalashtirish uchun mablag' yo'naltiriladi.
Davlat boshqaruvi va xizmatlari	Davlat budjetining katta qismi davlat organlarining ishlashini ta'minlashga yo'naltiriladi. Bunda ularning faoliyatini moliyalashtirish, davlat xizmatchilariga ish haqini to'lash va aholiga davlat xizmatlarini ko'rsatishdan iborat.

1 Muallif tomonidan tayyorlandi

Ushbu jadvaldagi ma'lumotlardan bizga shunisi ma'lum bo'ladiki, davlat budjeti mablag'laridan foydalanishning asosiy yo'nalishlari davlatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash va aholi farovonligini oshirishga qaratilganini ko'rish mumkin. Ijtimoiy himoya davlatning asosiy vazifalaridan biri bo'lib, u aholining zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlash orqali ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi. Ta'limga yo'naltirilgan mablag'lar sifatli kadrlarni tayyorlashga, sog'liqni saqlash xarajatlari esa aholining salomatligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Transport va infratuzilmani rivojlantirish iqtisodiy faollikni oshirish bilan birga, aholiga qulay yashash imkoniyatlarini yaratadi. Mudofaa va xavfsizlik yo'nalishi davlatning milliy xavfsizligini ta'minlashning muhim qismi bo'lib, tinchlik va barqarorlikni kafolatlaydi. Ilm-fan va innovatsiyalar esa mamlakatning raqobatbardoshligini oshiradi va zamonaviy texnologiyalar rivojini tezlashtiradi. Ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan mablag'lar esa atrof-muhitni muhofaza qilishga xizmat qilib, barqaror yashash muhitini yaratadi. Davlat boshqaruvi va xizmatlarini moliyalashtirish orqali davlat idoralari faoliyati samaradorligi oshiriladi va aholiga sifatli xizmatlar ko'rsatish imkoniyati yaratiladi. Shu bois budjet mablag'laridan foydalanishda barcha yo'nalishlar bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, davlatning iqtisodiy rivojlanishi va ijtimoiy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Davlat budjeti mablag'laridan samarali foydalanishda yil oxirida budjet mablag'larini to'g'ri va maqsadli yo'naltirish uchun O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar prognozi va maqsadli mo'ljallar juda muhim ahamiyatga ega. Chunki ushbu prognoz va maqsadli mo'ljallar yillik budjet xarajatlarini shakllantirishda asosiy mezon sifatida xizmat qiladi va resurslarni to'g'ri taqsimlash imkonini yaratadi. Quyidagi jadvalda biz 2025-yil uchun O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar prognozi va 2025–2026-yillarga mo'ljallangan maqsadli ko'rsatkichlar bilan tanishishimiz mumkin (2-jadval):

2-jadval. 2025-yil uchun O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari prognozi va 2026-2027-yillarga maqsadli mo'ljallar [10]

T/r	Ko'rsatkichlar	2025-yil uchun prognoz	Maqsadli mo'ljallar	
			2026-yil	2027-yil
1.	Yalpi ichki mahsulot, trln so'm	1 630	1 866	2 125
2.	Yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'ati, foizda	6,0	6,1	6,3
3.	Iste'mol narxlar indeks, o'tgan yilning dekabr oyiga nisbatan, foizda	7-8	5-6	5
4.	Sanoat mahsulotlarining o'sish sur'ati, foizda	6,1	6,2	6,1
5.	Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaliklarida ishlab chiqarishning o'sish sur'ati, foizda	4,1	4,2	4,3
6.	Bozor xizmatlarining o'sish sur'ati, foizda	14,5	15,1	15,0
7.	Qurilish ishlarining o'sish sur'ati, foizda	14,2	10,2	7,3

Yuqoridagi jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan O'zbekistonning 2025–2027-yillar uchun iqtisodiy rivojlanishida barqaror o'sishni ta'minlashga qaratilgan ustuvor yo'nalishlar ko'rinadi. Yalpi ichki mahsulot hajmining 2025-yilda 1 630 trln so'm bo'lishi va 2027-yilda 2 125 trln so'mgacha o'sishi rejalashtirilgani iqtisodiy bazani kengaytirish maqsadida ishlab chiqarishni oshirish, yangi loyihalarni amalga oshirish va ichki talabni rag'batlantirishga xizmat qiladi. YAIMning yillik o'sish sur'atlari 6–6,6% atrofida belgilanishi makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilganligini ko'rsatadi. Inflyatsiya darajasini 2025-yilda 7–8%dan 2027-yilda 5%gacha tushirish aholining xarid qobiliyatini saqlab qolishga yordam beradi. Sanoat va qishloq xo'jaligidagi o'sish sur'atlari barqaror ushlab turilishi, xizmatlar sohasida yuqori o'sish sur'atlari rejalashtirilgani esa iqtisodiy struktura diversifikatsiyasiga xizmat qiladi. Qurilish ishlarining o'sish sur'ati 2025-yilda yuqori bo'lib, 2027-yilda pasayishi rejalashtirilgani ichki talabning qondirilishi bilan izohlanadi. Ushbu prognozlar davlat budjeti mablag'laridan foydalanishda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish, mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish va aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga xizmat qiladi. Jadvalda keltirilgan maqsadli mo'ljallar davlat boshqaruv organlari uchun xarajatlarni ustuvorlik asosida taqsimlashda, resurslarni oqilona va samarali ishlatishda amaliy mezon sifatida foydalaniladi. Shu tariqa, ushbu prognozlar davlatning strategik rivojlanish rejalari amalga oshirishga xizmat qilib, makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga yordam beradi.

Davlat budjeti mablag'laridan samarali foydalanishda moliyaviy nazoratning ahamiyati juda yuqori bo'lib, davlatning moliyaviy barqarorligi va resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlashda hal qiluvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Moliyaviy nazorat budjet mablag'larining belgilangan maqsadlar asosida ishlatilishi, ajratilgan

mablag'larning maqsadsiz sarflanishining oldini olish, budget defitsitining oshib ketmasligini ta'minlash va budget tushumlari bilan xarajatlari o'rtasida muvozanatni saqlashda asosiy mexanizm bo'lib xizmat qiladi. Moliyaviy nazoratning samarali tashkil etilishi budget mablag'larining korrupsiya, suiiste'mol va samarasiz sarflanishi kabi holatlarning oldini olish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, moliyaviy nazorat tizimi yordamida davlat boshqaruvi samaradorligi oshadi, moliyaviy hisobotlarning shaffofligi va ochiqligi ta'minlanadi, aholining davlatga bo'lgan ishonchi mustahkamlanadi.

Moliyaviy nazorat natijalari asosida kamchiliklar aniqlanadi, ularga nisbatan chora-tadbirlar belgilanadi va kelgusida bu kabi xatolarni takrorlamaslik uchun profilaktik ishlar amalga oshiriladi. Shu sababli, davlat budgeti mablag'laridan foydalanishda moliyaviy nazoratni kuchaytirish davlatning iqtisodiy barqarorligi va samaradorligini oshirish, davlat xarajatlarini maqsadli ishlatish, aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va davlat moliya siyosatini takomillashtirish uchun muhimdir. Bu esa davlatning barcha moliyaviy operatsiyalarining qonuniyligi, maqsadga muvofiqligi va samaradorligini ta'minlash imkonini beradi.

Quyidagi jadvalda davlat budgeti mablag'laridan samarali foydalanishda moliyaviy nazoratning ahamiyatini ko'rib chiqamiz (3-jadval):

3-jadval. Davlat budgeti mablag'laridan samarali foydalanishda moliyaviy nazoratning ahamiyati²

No	Moliyaviy nazorat yo'nalishi	Vazifasi
1	Qonuniyligni ta'minlash	Mablag'lar belgilangan qonun va qarorlar asosida ishlatilishini ta'minlaydi.
2	Maqsadlilikni ta'minlash	Mablag'larning ajratilgan maqsad bo'yicha ishlatilishini nazorat qiladi.
3	Samaradorlikni oshirish	Mablag'larning natija beruvchi yo'nalishlarga sarflanishini ta'minlaydi.
4	Korrupsiyaning oldini olish	Korrupsiya va suiiste'molning oldini olishga xizmat qiladi.
5	Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash	Budget defitsitining oshmasligi va barqaror moliya boshqaruvi ta'minlaydi.
6	Hisobotlarni shaffof yuritish	Davlat moliyaviy hisobotlarini ochiq va shaffof yuritishni ta'minlaydi.
7	Davlat resurslarini tejash	Mablag'larning samarasiz sarflanishini kamaytiradi va tejamkorlikni oshiradi.
8	Davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish	Moliyaviy boshqaruv sifatini oshiradi, samarali boshqaruvni ta'minlaydi.

Mazkur jadvaldagi ma'lumotlarni tahlil qilganda, moliyaviy nazoratning davlat budgeti mablag'laridan foydalanish jarayonidagi o'rni va ahamiyati ravshan ko'rinadi. Birinchidan, moliyaviy nazorat mablag'larning qonuniy ishlatilishini ta'minlash orqali davlat mablag'larini to'g'ri boshqarishga yordam beradi va moliyaviy intizomni mustahkamlaydi. Ikkinchidan, maqsadlilik tamoyilining ta'minlanishi davlat mablag'larining belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchun sarflanishini kafolatlaydi, bu esa budget mablag'larining samarasiz yo'qotilishini oldini oladi. Uchinchidan, moliyaviy nazorat samaradorlikni oshirish orqali davlat xarajatlarining natijadorligini oshiradi, ijtimoiy sohalarga yo'naltirilgan mablag'larning aholiga real foyda keltirishini ta'minlaydi. Shuningdek, korrupsiya va moliyaviy suiiste'mollarning oldini olish orqali davlat moliyasining shaffofligini oshiradi, davlat mablag'larini noqonuniy foydalanish bilan bog'liq xatarlarni kamaytiradi.

Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash orqali davlatning budget barqarorligini saqlaydi, defitsitning oshib ketishini oldini oladi va iqtisodiy barqarorlikni oshirishga xizmat qiladi. Hisobotlarni shaffof yuritish natijasida davlatning aholiga hisob berish mexanizmlari kuchayadi, aholi davlatning moliyaviy faoliyatini baholash imkoniyatiga ega bo'ladi. Davlat resurslarini tejash va samarali boshqarish esa umumiy iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlaydi, davlatning moliyaviy resurslarini tejamkor va oqilona ishlatishga yordam beradi. Shu bois, moliyaviy nazorat davlat budgeti mablag'laridan samarali foydalanishda ishonchli mexanizm sifatida davlat moliya siyosatini amalga oshirishda hal qiluvchi o'rin egallaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, davlat budgeti mablag'laridan samarali foydalanishda moliyaviy nazoratning ahamiyati beqiyos bo'lib, u davlat moliya tizimining barqarorligi, moliyaviy intizomning mustahkamlanishi va budget mablag'larining maqsadli sarflanishini ta'minlashning muhim vositasi hisoblanadi. Tadqiqot davomida

2 Muallif tomonidan tayyorlandi

moliyaviy nazoratning nafaqat davlat xarajatlari ustidan monitoring olib borish, balki davlatning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, davlat moliyasidan foydalanishda shaffoflikni oshirish va korrupsiyaviy xavf-xatarlarni kamaytirishga xizmat qilishi aniqladi. Moliyaviy nazoratning samarali ishlashi uchun davlat moliya organlari faoliyatini takomillashtirish, hisobdorlik va ochiqlikni kuchaytirish, ichki va tashqi moliyaviy nazoratning o'zaro uyg'unligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Moliyaviy nazoratning samaradorligi bevosita uni amalga oshiruvchi mexanizmlarning takomillashganlik darajasiga bog'liq bo'lib, bu borada raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari kengaymoqda. Elektron audit tizimlari, real vaqt rejimidagi monitoring, xarajatlarni boshqarishda axborot texnologiyalarining qo'llanilishi nazorat jarayonida aniqlik va tezkorlikni oshiradi, budget mablag'larining maqsadsiz ishlatilishi va noqonuniy xarajatlarini aniqlash imkonini beradi. Shu bois davlat moliya boshqaruvida zamonaviy texnologiyalar asosida moliyaviy nazorat tizimini rivojlantirish muhim vazifa sifatida qaralishi kerak.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin.

Birinchidan, davlat budgeti mablag'laridan samarali foydalanish uchun moliyaviy nazoratning huquqiy asoslarini takomillashtirish zarur. Amaldagi me'yoriy-huquqiy hujjatlar asosida moliyaviy nazorat jarayonlarini soddalashtirish, nazorat vakolatlariga ega bo'lgan organlarning mas'uliyatini oshirish, moliyaviy huquqbuzarliklarga nisbatan javobgarlik choralarini kuchaytirish orqali samaradorlikni ta'minlash mumkin.

Ikkinchidan, davlat moliyaviy nazoratida ochiqlik va shaffoflikni oshirish maqsadida budget mablag'larining ishlatilishi yuzasidan jamoatchilikka ochiq axborotlarni taqdim etish mexanizmlarini rivojlantirish kerak. Bu aholining davlat xarajatlari ustidan nazorat qilish imkoniyatini kuchaytiradi, ishonchni oshiradi va korrupsiyaga qarshi kurashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Uchinchidan, moliyaviy nazoratning samaradorligini oshirish uchun ichki va tashqi moliyaviy nazorat o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish lozim. Ichki audit xizmatlari tomonidan aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish choralarini tezkorlik bilan amalga oshirish, tashqi moliyaviy nazorat organlari bilan muntazam axborot almashinuvini yo'lga qo'yish davlat budgeti mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshiradi.

To'rtinchidan, davlat moliyaviy nazorat tizimida raqamli texnologiyalar va elektron monitoring tizimlarini keng joriy etish, real vaqt rejimida davlat xarajatlari ustidan nazorat o'rnatish davlat moliya boshqaruvining ochiqligi va hisobdorligini oshiradi. Bu yo'nalishda xarajatlarni boshqarish, xaridlarni nazorat qilish va budget mablag'larining sarflanishini monitoring qilish jarayonlariga raqamli yechimlarni qo'llash samarali hisoblanadi.

Beshinchidan, davlat moliyaviy nazoratini amalga oshiruvchi kadrlarning kasbiy salohiyatini oshirish, ularni zamonaviy bilimlar bilan qurollantirish hamda doimiy malaka oshirishni yo'lga qo'yish muhim hisoblanadi. Bu nazorat jarayonida xatolarga yo'l qo'ymaslik va aniqlikni ta'minlash imkonini yaratadi.

Umuman olganda, davlat budgeti mablag'laridan samarali foydalanishda moliyaviy nazoratning o'rni beqiyos bo'lib, uning samarali ishlashi davlatning fiskal barqarorligini oshiradi, moliyaviy resurslarning oqilona ishlatilishiga xizmat qiladi va iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Taklif etilgan yo'nalishlarni amaliyotga tatbiq etish orqali davlat moliyaviy nazorat tizimi takomillashadi, mablag'lardan samarali foydalanish va natijadorlikka erishish imkoniyatlari yanada ortadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Vahobov A.V., Malikov T.S. Moliya: umumnazariy masalalar. (O'quv qo'llanma). "IQTISOD-MOLIYA", Toshkent, 2008. 316 bet.
2. Gaibnazarova Z.T., Isamuxametov Sh.A. Iqtisodiyot nazariyasi. (Darslik). Toshkent, 2020. 14 bet.
3. Malikov T.S. Budget-soliq siyosati. "Iqtisod-moliya", Toshkent, 2019.
4. Mamadaliyev A. Davlat moliyaviy nazorati tizimini takomillashtirish masalalari. O'zbekiston Davlat Iqtisodiyot Universiteti Nashriyoti, Toshkent, 2021.
5. Rahimov S. Davlat moliyaviy nazorati va uning huquqiy asoslari. O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi nashriyoti, Toshkent, 2020.
6. Kamalov A.A. Budget tashkilotlarida budget mablag'laridan foydalanish ustidan davlat moliyaviy nazorati tizimini takomillashtirish // International Journal of Scientific Researchers. 2024. Vol. 8, Issue 1.
7. Aaskoven L. Budget institutions and taxation. Public Choice. 2018. Vol. 174, No. 3-4. Pp. 335-349.
8. Paithankar M.A. Public Budgeting Theory and Practice. CreateSpace, USA, 2016.
9. Лукашов А.И. Совершенствование инструментария казначейского контроля в целях повышения эффективности бюджетных расходов // Финансовый журнал. 2023. Т. 15. № 5. С. 45-60.
10. <http://www.lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi qonunlari bazasi sayti

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>